

PERFIL E DESAFIOS DAS MOTORISTAS PROFISSIONAIS DE CARGA NO BRASIL.

Karina Dias Da Silva, FATEC Guarulhos, karina.silva73@fatec.sp.gov.br

Yasmin Da Silva Cavaliere, FATEC Guarulhos, yasmin.cavaliere@fatec.sp.gov.br

Regiane De Fatima Bigaran Malta, FATEC Guarulhos, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *As mulheres destacam-se em diversas profissões e segmentos, não é diferente na área de logística de transportes especificamente no operação de transportes rodoviário de cargas com a presença das mulheres que ampliam as vagas como motoristas profissionais de cargas. As motoristas enfrentam diversas dificuldades ao estarem nesta profissão, como por exemplo o preconceito de gênero e as viagens de longa de distância nas rodovias do Brasil, o que consequentemente acarreta o distanciamento da própria família, assim sendo, este artigo com o auxílio dos estudos de logística, busca mapear o perfil e os desafios das motoristas profissionais de cargas. O presente artigo tem como objetivo geral analisar o perfil das motoristas profissionais de cargas no Brasil, a partir de um formulário semiestruturado criado pelas autoras, foram realizadas entrevistas de maneira remota a fim de observar as diversas dificuldades enfrentadas por elas ao estarem nesta profissão. Como resultados, foram observados como as motoristas profissionais de cargas conseguem conciliar seus trabalhos com a vida doméstica. os materiais foram analisados com base em conceitos teóricos de autores da área.*

Palavras-chave. *Motoristas, Cargas, Preconceitos, Mulheres.*

ABSTRACT. *Women stand out in various professions and segments, it is no different in the area of transport logistics specifically in the operation of road freight transport with the presence of women who expand the vacancies as professional cargo drivers. Drivers face several difficulties when being in this profession, such as gender prejudice and long-distance trips on Brazilian highways, which consequently leads to the distance from their own family, therefore, this article with the help of studies of logistics, seeks to map the profile and challenges of professional cargo drivers. The present article has as general objective to analyze the profile of professional cargo drivers in Brazil, from a semi-structured form created by the authors, interviews were carried out remotely in order to observe the various difficulties faced by them when they are in this profession. As a result, it was observed how professional cargo drivers manage to reconcile their work with home life. the materials were analyzed based on theoretical concepts of authors in the field.*

Keywords. *Drivers, Loads, Prejudices, Woman.*

1. INTRODUÇÃO

Muito se discute sobre a importância do transporte rodoviário no Brasil, isso porque é um dos principais meios logísticos que realiza a distribuição porta a porta. De acordo com o PIB (Produto Interno Bruto), 2021 no último trimestre de 2021, o setor havia crescido 2,6% quando comparado com o trimestre imediatamente anterior e o PIB geral apenas 0,5%. O crescimento desta modalidade de transporte é cada vez mais expressivo e traz muitos benefícios para população, pois é de grande flexibilidade, visto que o Brasil possui dimensões continentais, e números reduzidos conseguem fazer o fluxo de produto porta a porta.

Aproximadamente a cerca de 3 anos atrás o mundo parava, em um dos acontecimentos que ficou na história a pandemia em decorrência da COVID-19, com isso um dos poucos setores de logística que parou, e em destaque, foram os profissionais motoristas de carga e pessoas. De acordo com a CNT

(Confederação Nacional do Transporte) (Transporte, da Confederação Nacional do Transporte), a título de comparação, o PIB geral cresceu 4,6%₇ em relação a 2020. É o primeiro dado positivo do período de pandemia e em 2020, os percentuais tinham sido, respectivamente, -8,4% e -3,9% (CNT, 2020)

Ao analisar o setor de transporte e o perfil dos motoristas profissionais destaca-se atualmente cerca de 6,5% são mulheres (de acordo com DENATRAN, (2022)). Recordando que nem sempre foi assim, muitas pessoas ainda acham que mulheres nessa profissão não servem para este meio de transporte, no máximo podem ser caroneiras (acompanhar os maridos nas entregas). No Brasil, foi só em 1932 que as mulheres deram um passo à frente, Maria José Pereira Barbosa Lima e Rosa Helena Schorling foram as primeiras mulheres a obter habilitação para dirigir no país. (Mulheres no Trânsito, 2021) Diante dessa temática, este estudo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os impasses que caminhoneiras enfrentam ao exercer a profissão nas rodovias brasileiras? Para responder a esta pergunta este artigo tem como objetivo geral mapear o perfil e desafios enfrentados pelas motoristas profissionais nas estradas.

Os objetivos específicos são: revisar bibliografia sobre o transporte rodoviário de cargas; o papel da mulher no mercado de trabalho com foco nas motoristas profissionais; investigar o ramo profissional de mulheres caminhoneiras dentro das rodovias.; conhecer o perfil e a perspectiva delas. A metodologia é descritiva e exploratória com pesquisas e entrevistas, por meio de uma abordagem onde espera-se que os resultados indiquem respostas a estas barreiras e dificuldades que elas encontram na profissão escolhida.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

O transporte rodoviário de carga é um dos principais modais de movimentação no Brasil, as suas atividades interligadas pelo TRC (Transporte Rodoviário de Cargas), é uma das estruturas e organizações que faz com que a logística tenha um grande avanço. E segundo Custódio (2022) para uma transportadora ter agilidade em suas flexibilidades de serviços, sua eficiência operacional tem que estar conforme planejado desde o início do seu ofício. (p. 13)

O modal rodoviário é responsável por mais de 60% da matriz de transporte de carga no Brasil sendo o gerador de 70% dos empregos no transporte terrestre, de acordo com a CNT (Confederação Nacional do Transporte). O transporte rodoviário em caminhões de vários eixos tem sofrido uma redução de cerca de 6% nos últimos anos devido a problemas de segurança e ao aumento de roubo de cargas nas estradas (CNT, 2019).

Por ser considerado a segunda principal atividade de transporte do Brasil, suas infraestruturas são de grande importância para a economia do país, pois atende as demandas com muita mais agilidade, trazendo melhorias para a logística com grandes fluxos de rotatividades de movimentação e informações. Com isso, tem como fundamento principal atender todas as necessidades de seus clientes, por ser de grande eficiência.

Portanto, “o transporte rodoviário é a forma predominante de transporte em muitos países. No Brasil, por exemplo, o setor de transporte rodoviário responde atualmente por 61% do transporte de cargas”. (SOLIANI; DA SILVA, 2022, p. 1). E Segundo Souza (2017 p. 16), de um modelo adaptado de

Nogueira, para uma entrega de qualidade, os veículos utilizados no transporte rodoviário se da pelo fato de vários conjuntos, como caminhões unitários e comboios, que possam ser realizado de maneira eficiente, a fim de satisfazer seus clientes.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) especifica que todos os veículos destinados a transporte de carga rodoviária remunerado, com capacidade de carga igual ou superior a 500 kg, devem estar registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) (ANTT, 2018). No Brasil, pelas suas longas rodovias, é nítida a presença e a importância dos serviços dos motoristas profissionais de cargas.

2.2 PROFISSÃO DO MOTORISTA DE TRANSPORTE DE CARGAS

Em relação ao tópico, os dados abaixo apresentam as classificações para cada denominação de cargos dos motoristas em relação aos seus veículos de trabalho:

Os motoristas são classificados e denominados pelo CBO (Código Brasileiro de Ocupação) como motoristas de veículos de cargas em geral, pertencentes ao grupo dos condutores de veículos e operadores de equipamentos de elevação e de movimentação de cargas, sendo classificados sob a égide de três códigos específicos: 7825-05 utilizado para especificar os caminhoneiros autônomos, 7825- 10 utilizado para os motoristas de caminhão assalariados e 7825-15 para os motoristas operacionais de guincho (Sapienza et al, 2021, p. 18)

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT,2019) O Brasil possui cerca de 538.663 caminhoneiros autônomos, o que representa 77,62%. Espalhados em diversas áreas do país, com a responsabilidade de entregar mercadorias. Com a paralisação da economia decorrente ao surgimento do vírus SARS-Cov-2 no final do ano de 2019 na China, sendo conhecido mundialmente pelo nome COVID-19, fez com que o mundo todo parasse por questões de contaminação e tendo que seguir as restrições da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Brasil sendo o segundo país considerado o epicentro do vírus, teve que tomar medidas drásticas como fechar comércios, paralisações de serviços públicos e grandes empresas, deixando a população com grandes impactos negativos em suas vidas pessoal e profissional.

No mês de abril de 2020 o segmento rodoviário sofreu queda de 85,9% no auge da pandemia COVID-19, em comparação ao ano anterior. De acordo com Vander Costa, presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), em maio de 2020 o setor apresentou lenta retomada com um aumento de 22,5 em relação a abril e em julho 16,5% (CNT,2020).

Figura 01 – PIB (Produto Interno Bruto) de taxas transporte rodoviário

Fonte: CNT, 2020

Por ser considerado trabalho essencial na pandemia, caminhoneiros puderam contar com a ajuda de empresas privatizadas, para não ocorrer a paralisação deste setor, o Brasil conta com 695.593 transportadores autônomos registrados, 695.320 celetistas, 209.529 empresas de transporte rodoviário de cargas e 422 cooperativas no setor (ANTT, 2020).

Os Motoristas puderam contar também com base de apoios nas rodovias, com distribuições de kits de alimentação e de higienização, estas ajudas duraram cerca de seis meses, em períodos mais rígidos da pandemia. E conforme Batista, Barbosa e Fagundes (2021, p.11), diferente do gênero feminino, os homens não se previnem, pois, os cuidados relacionado a saúde são associados com a ser mulher, porém o uso dos kits distribuídos foram essenciais durante o período da pandemia, demonstrando que esses caminhoneiros se protegeram.

2.3 PAPEL DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

A representatividade de mulheres no mercado de trabalho, evolui ao longo de grandes conquistas, foram anos de lutas para a igualdade em seus postos de trabalho, mesmo com seus conhecimentos e méritos, muitas até hoje são excluídas e silenciadas. Além de suas dificuldades para não sofrer qualquer tipo de comentários machistas, são “obrigadas” a conciliar ainda os serviços de casa e mãe.

Com o intuito de contribuir com o sustento da família, a Mulher se submetia à jornada de trabalho exaustivo, com turnos de até 17 horas seguidas. Em caso de algum erro, as mulheres eram castigadas. Além dos salários que não eram justos, muitas operárias morriam de exaustão, tuberculose, ou outras doenças relacionadas ao trabalho (BARSTED, 2001, p. 35 apud PIOVESAN, 2014, p. 134).

Mesmo com estes problemas citados, as mulheres sempre buscaram progresso em suas carreiras, exigindo os avanços por direito próprio, não aceitando os desafios impostos por conta de preconceito e machismo. Ao longo da história as mulheres brasileiras conseguiram importantes conquistas sociais (Figura 02).

Figura 02 – Linha de tempo participação das mulheres na sociedade

Fonte: FERREIRA; FERRARI; MALTA (2021)

As mulheres buscam capacitação profissional para conquistar maior acesso aos setores da economia e melhores remunerações pelas atividades exercidas, então, conforme Entscher (2014), exposto no site Olhar Direto, “Esse aumento da escolaridade entre as mulheres é um dos motivos do crescimento da presença feminina em setores antes visto como predominantemente masculinos”.

Desse modo, um trecho retirado do portal Governo do Brasil explica que “São várias as conquistas femininas ao longo dos anos, ainda que, com muitas lutas, foram instituídas leis contra violência doméstica, violência de gênero, assédio moral e sexual.”

2.4 ATUAÇÃO DAS MULHERES COMO MOTORISTAS PROFISSIONAIS NO TRANSPORTE DE CARGA

A atuação de mulheres como motoristas no transporte de carga ainda é considerado um grande tabu por parte da sociedade, visto que este trabalho é considerado algo imposto somente para o sexo masculino. Em contrapartida, hoje em dia a aparição delas no setor de transporte de carga é crescente já que a demanda do setor logística está em alta. De acordo com Silva (2016, p. 15) como os transportes rodoviário é feito em sua maioria por homens, acarreta na invisibilidade de mulheres motoristas de carga, conseqüentemente tendo poucos estudos sobre o serviços destas profissionais.

Conforme esses preconceitos impostos às mulheres, a maioria não tem apoio o suficiente para seguir com o serviço de “caminhoneira”, ainda é considerado muito baixo os dados de mulheres em rodovias, mesmo com o número alto crescente delas no setor, ainda é considerado pouquíssimas em relação a homens nas rodovias. (Figura 03)

Figura 03 - Nº de Mulheres com Habilitação.

Mulheres em minoria no nº de habilitações para caminhões e carretas

Estado	Homens	Mulheres	Total
São Paulo	692.352	124.576	816.928
Paraná	272.099	5.200	277.299
Rio de Janeiro	207.156	6.112	213.268
Rio Grande do Sul	190.607	2.540	193.147
Minas Gerais	168.336	3.958	172.294
Santa Catarina	104.853	2.883	107.736
Goiás	66.353	963	67.316
Bahia	64.844	912	65.756
Mato Grosso	48.897	1.051	49.948
Mato Grosso do Sul	48.863	1.040	49.903
Espírito Santo	36.749	491	37.240
Pernambuco	34.045	520	34.565
Maranhão	25.557	347	25.904
Pará	24.498	420	24.918
Ceará	22.924	370	23.294
Paraíba	19.137	211	19.348
Distrito Federal	18.488	518	19.006
Alagoas	15.804	151	15.955
Rio grande do Norte	15.569	286	15.855
Rondônia	14.826	366	15.192
Amazonas	14.898	214	15.112
Tocantins	13.980	259	14.239
Sergipe	11.380	105	11.485
Piauí	9.218	155	9.373
Amapá	3.243	80	3.323
Acre	2.266	43	2.309
Roraima	2.051	50	2.101

Fonte: Tabelas de Frete, 2018

Portanto, de acordo com um trecho retirado da fala da jornalista e autora, Paula Toco: “Alguns empresários afirmam que as mulheres são ótimas no caminhão, cuidam bem, dirigem com segurança, mas ainda assim alguns acham ruim ter que abrir mão da profissional no período de licença-maternidade.”

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para esta pesquisa é classificada como um método exploratório onde busca responder e entender as dificuldades das mulheres motoristas profissionais de cargas no Brasil, analisando como funcionam suas jornadas de trabalho e conciliando com a vida pessoal. O método aplicado traz uma abordagem descritiva, com levantamentos experimentais. Para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas através de uma rede social própria para mulheres caminhoneiras, foram abertos questionários semiestruturados entre os meses de agosto e outubro de 2022. No decorrer desta pesquisa, 16 mulheres motoristas profissionais responderam as 5 questões levantadas. A finalidade

destas respostas das profissionais motoristas é para mostrar com mais clareza suas jornadas cotidianas de trabalho, tendo em vista que, com base em suas respostas nos indica o que se passa em suas viagens de longa distância nas rodovias do Brasil, lidando com preconceitos e mostrando os seus valores diante da profissão escolhida, em meio aos desafios sociais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESPOSTAS DA PESQUISA

A pesquisa de campo foi realizada com cerca de 16 caminhoneiras que estão entorno de 1 a 20 anos na profissão como motoristas profissionais de cargas pesadas, realizada em um formulário online com 7 questões. A ideia é compreender como as mulheres vivem nesse ramo, quais são as dificuldades e o que motivam a continuar neste setor de transporte em rodovias do Brasil.

Ao realizar a pesquisa obtivemos os seguintes resultados da amostra:

Gráfico 01- Tempo de atuação na profissão.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022

Cerca de 37,5% (correspondem a 7 mulheres da nossa pesquisa) ainda atuam entre 6 a 10 anos nessa profissão e 25% (correspondem a 4 mulheres) atuam entre 1 a 3 anos, com isto, podemos fazer a análise que muitas delas começaram embarcar nesse meio de transporte no tempo de pandemia, isto porque, o transporte de cargas foi considerado serviço “essencial”. (Gráfico 01)

Gráfico 02- Desafios que maiores enfrentam nas estradas.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022

No gráfico acima podemos observar que um dos pontos que elas mais enfrentam é o preconceito, seja ele pelo o gênero, ou até mesmo a profissão que escolheram, outro aspecto a se destacar é a falta de pontos de apoio que elas não recebem, seja em paradas para uso dos banheiros, ou até mesmo quando sofrem algum tipo de violência. (Gráfico 02)

Gráfico 03 - Diferencia salarial.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2022

Percebemos que 37,5 % delas recebem cerca de R\$2.500,00 (correspondem cerca de 6 mulheres, em relação à pesquisa feita), 31,3% recebem entre R\$1.500,00 a R\$2.000,00. Em ambiente que elas trabalham, sente que não existe diferença salarial, o que se torna cada vez mais uma conquista para estas motoristas. (Gráfico 03)

4.2 DISCUSSÕES

Ao analisar os questionários respondidos, muitas mulheres que trabalham nesta área ainda sofrem atos desagradáveis em seus locais de serviços, assim, é de extrema importância a mudança para que este lugar em que estas motoristas se sintam seguras e abraçadas num trabalho extrema importância para o Brasil.

É apropriado sinalizar que a inclusão das mulheres em atividades tipicamente masculinizadas, ao mesmo tempo que demarca uma nova possibilidade laboral ao público feminino, ampliando e reforçando a luta pela igualdade nas condições de trabalho, também produz a criação de novas relações de dominação inerentes aos próprios grupos. Isso quer dizer que há de ter-se cautela com as aparentes diluições das desigualdades sociais de gênero no trabalho, uma vez que estas, ao mesmo tempo que mostram avanços importantes, também recriam de forma velada novas e não menos severas formas de dominação. Nessas entrelinhas vislumbramos lacunas significativas para futuros estudos sobre trabalho e gênero, que deverão ser perspicazes na tarefa de saber descortinar as novas facetas da opressão. (SALVAGNI, 2020, p. 581.)

Após a pesquisa aplicada é possível observar que ainda existe um grande preconceito quando o assunto é mulheres no volante, ainda mais sendo caminhoneiras, pois, muitas pessoas ainda têm a visão de que esse serviço é apenas para homens. Desde 2015, foi registrada a participação de 2.311 mulheres no projeto do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), que tem como objetivo trazer mais motoristas profissionais para o mercado por meio da mudança da categoria da Carteira Nacional de Habilitação para C, D ou E. A busca por cursos de transporte de passageiros, produtos perigosos e transporte escolar também aumentou, em cinco anos 60,4% do público dos cursos era composto por mulheres.

Segundo a lei 2.493/22, aprovada pela Câmara dos deputados, um projeto que pretende alterar a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), obrigando as empresas a reservarem vagas para mulheres na função de motorista profissional empregado.

O projeto ainda não tem data para ser analisado nas comissões e plenário da Câmara, mas diz que as empresas terão que reservar 5% das vagas de motoristas para mulheres.

“O projeto cria uma reserva de vagas para mulheres empregadas na função de motoristas profissionais. A ideia é a de estimular a contratação de mulheres. Estamos propondo que as vagas correspondam a pelo menos 3% (três por cento) do número de vagas de motoristas empregados”, disse o deputado.” A pesquisa de campo foi realizada com certa de 16 caminhoneiras que estão entorno de 1 a 20 anos de na profissão, em final de outubro 2022, realizado com 7 questões. A ideia é compreender como as mulheres vivem nesse ramo, quais são as dificuldades e o que motivam a continuar nesse meio de transporte, ainda mais com o social que mais pesa, pois não é fácil para elas conciliar tudo isso. Após todas as análises feitas, é possível deixar mais assertivo que ser caminhoneiro não apenas no Brasil é muito difícil, pois existe fatores como o preconceito ainda mais em mulheres que definem pontos que podem impactar na profissão, é claro que muitas delas não se preocupam e correm atrás dos seus sonhos.

5. CONCLUSÃO

Cada vez mais o empoderamento feminino tem fundamento importante na vida de mulheres que seguem o sonho de um trabalho igualitário, para poderem seguir seu verdadeiro sonho de um serviço seguro e confortável.

O objetivo geral deste artigo foi atingido ao mapear o perfil e desafios enfrentados pelas motoristas profissionais nas estradas. Mesmo que a realidade mostre que não é nada fácil, muitas delas ainda

conseguem conciliar a vida profissional que tanto almejavam, como também a vida familiar, muito destas mulheres deixam filhos pequenos para que possam correr atrás do pão de cada dia, para o mínimo de uma vida mais acolhedora.

Com a pesquisa de campo foi possível esclarecer algumas dúvidas como a diferença salarial que não ocorrem com tanta frequência assim como muitos imaginavam.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao apoio da nossa orientadora, Regiane Malta, que auxiliou no desenvolvimento deste artigo, ao grupo de caminhoneiras em que respondeu ao nosso questionário, suas respostas foi fundamental para sequenciar na ideia deste tema, e por último, as nossas famílias, pais, irmãs e namorados.

REFERÊNCIAS

ANTT (Agência Nacional de Transportes), A. -. ANTT. **ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres**, 2018. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_pedagio.html>. Acesso em: 18 setembro 2018.

BATISTA, A. M. F. et al. Condições de trabalho de caminhoneiros: percepções sobre a saúde e autocuidado. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 31, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/physis/a/YjNkzd86JMPztSv5NbzgNbn/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

BLOG IDPPECAS. **Mulheres Caminhoneiras e o Empoderamento Feminino no Volante**. Disponível em: <blog.idppeccas.com/mulheres-caminhoneiras-e-o-empoderamento-feminino-no-volante> Acesso em 20 out. 2022

BRASIL. **Empoderamento feminino reflete luta das mulheres por igualdade social**. 2018. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/vctemvoz/empoderamentofeminino-reflete-luta-das-mulheres-por-igualdade-social>> Acesso em: 10 nov. 2022

CUSTÓDIO, M. L. A inovação para obter melhorias no transporte rodoviário de cargas. **Repositório Institucional do Instituto Goiano**, p. 1-22, 19 abr. 2022. Disponível em: <<https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2723>> Acesso em: 11 nov. 2022.

FERREIRA A.; FERRARI A.; MALTA R. A presença feminina no setor logístico: uma percepção fatecana. **Engetec**, 2021. Disponível: <https://www.fateczl.edu.br/engetec/engetec_2021/4_EnGeTec_paper_74.pdf> Acesso: 14 nov. 2022.

MULHERES ganham espaço em negócios tipicamente masculinos. **Olhar Direto**, 2014. Disponível em: <<https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=373249¬icia=titulo>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

MULHERES NO TRÂNSITO. **Você sabe quem foi a primeira mulher a ter uma cnh no Brasil?** Disponível em: <<https://centromulheresnotransito.com/voce-sabe-quem-foi-a-primeira-mulher-a-ter-uma-cnh-no-brasil>> Acesso em 13 nov. 2022

NOGUEIRA, A. S. **Logística Empresarial: uma visão local com pensamento globalizado**. – São Paulo: Atlas, 2012

OLIVEIRA, L. A.; OLIVEIRA, E. L. A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: algumas reflexões. **Revista Eletrônica da Faculdade de Alta Floresta**, v. 8, n. 1, p. 17-27, 2019. Disponível em: <<http://refaf.com.br/index.php/refaf/article/view/287>> Acesso em: 11 nov. 2022.

PIOVESAN, F. A luta das mulheres pelo direito a uma vida sem violência. **Revista Jurídica Consulex**, Brasília, v. 18, n. 426, p.30-31, out. 2014.

POR QUE tão poucas mulheres dirigem caminhão no Brasil?. **Guia do TRC**, 2018. Disponível em:<<http://www.guiadotrc.com.br/noticias/noticiaid.asp?id=34271>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

PROJETO de lei quer obrigar transportadoras a terem percentual mínimo de mulheres caminhoneiras. **Blog do caminhoneiro**, 2022. Disponível em:<<https://blogdocaminhoneiro.com/2022/09/projeto-de-lei-quer-obrigar-transportadoras-a-terem-percentual-minimo-de-mulheres-caminhoneiras/>>. Acesso em:11 nov. 2022.

ORO, M. Mulheres caminhoneiras e o empoderamento feminino no volante. **LDP peças**, 27 fev. 2020. Disponível em:<<https://blog.ldppeças.com/mulheres-caminhoneiras-e-o-empoderamento-feminino-no-volante/>>. Acesso em: 11 nov. 2020.

SALVAGNI, J. As caminhoneiras: uma carona nas discussões de gênero, trabalho e identidade. **Cadernos EBAPE**. BR, v. 18, p. 572-582, 2020. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/cebape/a/CvHnzQqtfGRVf79jtDZWBdk/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 11. nov. 2022.

SILVA, F. D. **Trabalhos científicos**. 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1, 2018.

SILVA, J. D. Metodologia científica. **Fatec Zona Leste em debate**, São Paulo, 25 janeiro 2107. 1 - 20.

SILVA, L. G. **Mulheres motoristas de caminhão: realidades, estereótipos e desafios**. 2016. Tese (Doutorado em Saúde Ambiental) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em:<<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-18042016-135549/publico/LunaGoncalvesDaSilva.pdf>> Acesso em: 11 nov. 2022.

SAPIENZA, D. N. A. et al. Programa de capacitação profissional de motoristas para o setor de transporte rodoviário de cargas. **Repositório digital do transporte**. 2021. Disponível em:<<https://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/524>> Acesso em: 14 nov. 2022.

SOLIANI, R. D.; DA SILVA, L. B. **A Fadiga no Transporte Rodoviário de Cargas: Uma Revisão Sistemática Sobre os Motoristas de Caminhão**. Disponível em:<https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo-Soliani/publication/364335603_A_Fadiga_no_Transporte_Rodoviario_de_Cargas_Uma_Revisao_Sistematica_Sobre_os_Motoristas_de_Caminhao/links/634aca8f2752e45ef6bb0ab6/A-Fadiga-no-Transporte-Rodoviario-de-Cargas-Uma-Revisao-Sistematica-Sobre-os-Motoristas-de-Caminhao.pdf>. Acesso em:11 nov. 2022

SOUSA, L. D. et al. **Um estudo das atividades logísticas na empresa DSA em Sousa-PB**, 29. ago. 2017. Disponível em:<<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/14938>> Acesso em: 11 nov. 2022.